

"Boshlang'ich sinflarda 4''K''modeli asosida yangi innovatsion g'oyalar usulida ishlash"

Valiyeva Oyguloy Marifjanovna

Andijon viloyati Andijon tumani Maktabgacha va maktab bòlimiga qarashli 21-
umumiy òrta ta'lim maktabi boshlang'ich ta'lim fani òqituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda zamonaviy innovatsion metodlardan foydalanish va ularning turlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, ularning bugungi kundagi ahamiyati haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, innovatsiya, o'qitish, zamonaviy, metod.

Boshlang'ich ta'lim – shaxs shakllanishi davrining eng muhim bosqichi. Bu davr bola ong ostida olamni anglash, tasavvur va bilimlar poydevorini tiklash pallasi bo'lgani uchun ham nozik e'tibor talab etadi. Ayni shu pallada bola o'zida «o'quvchi shaxsi»ni yaratadi, maktabga va ta'lim olishga nisbatan qiziqishni, mehrni tuyadi, ilm yo'lidagi kelgusi natijalar uchun kuch to'plashni boshlaydi. Bu esa, zamonaviy pedagogika oldidagi doimiy va murakkab masala sifatida darsliklarning g'oyaviy, tarbiyaviy va ma'rifiy saviyasiga jiddiy yondashishni talab etadi.

Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida o'qitish metodikasini takomillashtirish vazifasi belgilangan. Shunga muvofiq, darsliklarni

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

yangilash bo‘yicha muayyan ishlar bajarildi. Xususan, ilg‘or xorijiy tajribalar asosida 1-4-sinf darsliklari yangidan “4K” modeli asosida tayyorlandi. “4K” modelidan foydalanish ko‘plab sinovlardan o‘tgan, muhimi, zamonaviy yondashuvdir. Biz avvallari bolalarning yozuviga ko‘proq e‘tibor qaratganmiz, diktantlar yozdirganmiz.

Yangi tajriba bilan esa o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashi, o‘z fikrini erkin bayon eta olishiga ko‘proq ahamiyat beriladi. Ushbu yangi zamonaviy maktab darsliklari innovasion yondashuvni taqdim etadi. Bu metodologiya bolalarning har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan bo‘lib, to‘rt asosiy kompetensiyalarni o‘z ichiga oladi.

Kollaborasiya – darsliklar o‘quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilgan. Bu o‘quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o‘zaro qo‘llab-quvvatlash ko‘nikmalarini o‘rganishga ko‘maklashadi.

Kommunikativlik – darsliklar o‘quvchilarning boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. O‘quvchilar o‘z fikrlarini aniq va ravshan ifodalash, suhbatdoshni tinglash va tushunish, ma‘lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishni o‘rganadilar.

Kreativ fikrlash – darsliklar ijodiy fikrlash va yangilik qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O‘quvchilar o‘z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

qo'llashni o'rganadilar, innovasion yechimlar ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Kritik fikrlash – ushbu metodologiya o'quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o'z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. O'quvchilar muammolarga analitik nuqtai nazardan yondashishni o'rganadilar va mantiqiy fikrlash asosida o'z nuqtai nazarini shakllantiradilar.

Ushbu muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam berishni istasak, o'quv jarayonini bolalar uchun qiziqarli va foydali tarzda tashkillashtirishimiz kerak. Maktabdagi har bir dars o'quvchilar faqat fan mazmunini o'zlashtiradigan emas, balki mustaqil bilim oladigan va qobiliyatini rivojlantiradigan jarayondir.

Boshlang'ich sinflar uchun yangi darsliklar esa kelajagimiz egalari bo'lmish yosh avlodni har tomonlama rivojlantiribgina qolmay, balki zamonaviy jamiyatga muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni ularda shakllantirishga qaratilgani bilan yanada ahamiyatlidir.

"4K" modeliga asoslangan innovatsion yondashuv maktablarda qo'llash uchun alohida sharoitlar talab etmaydi. Masalan, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash qobiliyati savol-topshiriqlar bilan, muloqot ko'nikmasi esa savol-topshiriqlar va mashg'ulotlar orqali rivojlanadi. Maktablarda bu usullarni ishlatish uchun sharoit yo'q deb aytish noto'g'ri.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

Yangi yondashuvni qoʻllay olish asosan oʻqituvchilarga bogʻliq. Shuning uchun ham yaqinda Toshkentda respublikadan yigʻilgan 300 dan ortiq trener oʻqituvchilar tayyorlandi. Ular mamlakatdagi boshqa barcha oʻqituvchilar malakasini oshirishga yordam beradi.

Yangi innovatsion yondashuv natijasini oʻquvchining dunyoqarashi, fikrlashi oʻsishida koʻrish mumkin. XXI asr oʻquvchisi portretida XXI asr koʻnikmalari boʻlishi kerak. Innovatsion yondashuvni qoʻllashdan asosiy maqsad ham shu. Qolaversa, taʼlimning asosiy maqsadi – oʻquvchilarga nafaqat bilim berish, balki olgan bilimlarini hayotda qoʻllay olishga oʻrgatishdan iborat.

Mustaqil taʼlim jarayonida talabalar nimani oʻrganishlari va oʻzlarini qanday baholashni oʻrganishdan tortib, oʻz bilimlarini toʻliq nazorat qiladilar. Oʻqituvchi bu jarayonning bir qismi boʻlishi mumkin, ammo ularning roli fasilitator roliga oʻzgaradi. Ular oʻquvchiga oʻquv materialini berib, ularning yutuqlari haqida fikr-mulohazalarini berib, uni qoʻllab-quvvatlashlari mumkin.

Mustaqil taʼlim imkon qadar shaxsiylashtirilgan va moslashuvchan. Bu oʻquvchilarga toʻliq avtonomiya va erkinlik beradi. Boshqa tomondan, u koʻpincha javobgarlikka ega emas va u bilan oʻtish uchun katta motivatsiyani talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduqodirov A.A., Begmatova N.X. Taʼlim muassasalarida multimedia exnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (Uslubiy qoʻllanma)- Qarshi: 2011.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

2. Tolipov O,,, Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiquy asoslari.

-T.:Fan 2006

3. Babayeva D. Nutq o’stirish nazariyasi va metodikasi. TDPU. 2018.

4. <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-ta-limda-innovatsion-texn>

5. <https://www.learnworlds.com/>.